

INSTITUTUL TEOLOGIC ADVENTIST

FACULTATEA DE TEOLOGIE ADVENTISTĂ

DECIZIA RECTORULUI INSTITUTULUI TEOLOGIC ADVENTIST

privind ocuparea postului de **cercetător științific, gr. II**, perioadă determinată,
poziția 32, prevăzut în Statul de funcții al Institutului Teologic Adventist în anul universitar 2016-2017

Nr. 63 / 23.10.2017

În conformitate cu prevederile,

- Legii nr. 1/2011, privind Legea educației naționale;
- Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare dezvoltare;
- Legii nr. 53/2003, privind Codului muncii;
- Raportului Comisiei de concurs pentru postul CS II, poziția 32 din Statul de funcții pentru anul universitar 2016-2017 din data de 17.10.2017;
- Hotărârii Senatului Institutului Teologic Adventist nr. 1 / 23.10.2017, privind aprobarea Raportului Comisiei de concurs și validarea concursului pentru postul de cercetător științific, gr. II;

DECIDE:

Art. 1. Începând cu data de **1 noiembrie 2017**, doamnei **conf. univ. dr. Brîndușa Covaci** i se conferă titlul de cercetător științific, gradul II și este angajată cu contract de muncă pe perioadă determinată de 12 luni, cu normă parțială 4 ore/zi, pe postul de cercetător științific, gradul II.

Art. 2. Prezenta decizie s-a întocmit în 3 exemplare originale și se comunică:

- Doamnei Brîndușa Covaci;
- Biroului Resurse umane;
- Secretariatului.

RECTOR,
Conf. univ. dr. Roxana PARASCHIV

INSTITUTUL TEOLOGIC ADVENTIST

077035 Cernica, Șos. Decebal, Nr. 11-13, Ilfov, România ◇ Tel./Fax 021-369 53 50; 0744 68 51 23
www.institutadventist.ro ◇ Email: secretariat@institutadventist.ro

Decizia nr. 8 / 11.04.2016

Rectorul Institutului Teologic Adventist, Conf. univ. dr. Roxana Paraschiv, având în vedere:

- Legea educației naționale nr. 1/2011;
- Legea 53/2003, Codul Muncii;
- Carta și Regulamentul intern ale Institutului Teologic Adventist din Cernica-Ilfov;
- Metodologia privind alegerea funcțiilor și structurilor de conducere pentru mandatul 2016-2020;
- Avizul Consiliului de Administratie nr.1/06.04.2016, privind confirmarea numirii de catre Rector a dnei Covaci Brindusa pentru funcția de prorector pentru mandatul 2016-2020,

Decide

Art. 1. Începând cu data de **21 aprilie 2016**, doamna **Conf. univ. dr. Covaci Brindusa** este numită în funcția/postul de Prorector, pentru mandatul 2016-2020, cu toate drepturile și responsabilitățile prevăzute pentru acest post.

Art. 2. Prezenta decizie s-a întocmit în 3 exemplare originale și se comunică:

- Doamnei conf. univ. dr. Covaci Brindusa;
- Biroului Resurse umane;
- Secretariat.

Rector,
Conf. univ. dr. Paraschiv Roxana

Contract individual de muncă

încheiat și înregistrat în Registrul General de Evidență al Salariaților sub nr. 10/30.06.2020

Părțile contractului:

1. Angajator - Persoana juridică: **Centru de Economie Montană-CE-MONT**, denumit în continuare (CEMONT), cu sediul în Vatra Dornei, Str. Petreni nr. 49, jud Suceava, cod poștal 725700 Tel/Fax. 0330110030, e-mail: ce-mont@ince.ro, Cod de Identificare Fiscală 42508935, reprezentat legal prin Director centru, Prof. dr. Radu REY

și

2. Salariatul - **Doamna Covaci Brîndușa**, domiciliată în **București, Sector 6, Str. Sculptorilor, nr. 25B, Bl.-, Sc.-, Et. -,Ap.-**, posesoare a C.I. Seria **RX Nr. 896634**, eliberată de **S.P.C.E.P. Sector 6**, la data de **29.04.2016**, CNP **2770630270645**, având funcția de **Cercetător Științific gradul III - CS III**.

Cu informarea prealabilă a salariatului/ei cu privire la elementele esențiale ale contractului individual de muncă, se încheie prezentul contract individual de muncă, cu respectarea următoarelor clauze:

Art. 1. Obiectul contractului

Obiectul contractului constă în prestarea muncii de către salariat pentru și sub autoritatea angajatorului, conform prezentului contract și Fișei postului, anexă la prezentul Contract individual de muncă.

Art. 2. Durata contractului

(1) **Nedeterminată**, salariatul urmând să înceapă activitatea la data de **01.07.2020**, dată la care contractul individual de muncă începe să își producă efectele.

(2) Determinată, de luni, pe o perioadă cuprinsă între data de și data de/pe durata suspendării contractului individual de muncă al titularului de post.

Art. 3. Locul de muncă

(1) Activitatea salariatului se desfășoară la sediul CEMONT, în orice departament, birou, serviciu, compartiment sau de la domiciliu menționat de acesta, în regim de telemuncă stabilit la inițiativa angajatorului, cu acordul scris al angajatului.

(2) Locul muncii poate fi modificat de către angajator, prin delegarea sau detașarea salariatului într-un alt loc de muncă decât cel prevăzut în contractul individual de muncă, în condițiile legii.

(3) Pe durata delegării sau a detașării, salariatul își păstrează funcția și toate celelalte drepturi prevăzute în contractul individual de muncă.

Art. 4. Felul muncii

Salariatul va ocupa funcția de **Cercetător Științific gradul III - CS III**, Cod COR **263116**, conform Clasificării Ocupațiilor din România, cu respectarea pregătirii profesionale/perfecționării realizată de către angajator pentru funcția, postul sau locul de muncă ocupat.

Art. 5. Atribuțiile postului

Atribuțiile postului sunt cele prevăzute în Fișa Postului, anexă la contractul individual de muncă.

Art. 6. Condiții de muncă

Activitatea se desfășoară în condiții normale de muncă, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii și Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Art. 7. Durata muncii

(1) O normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi.

- a) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează 8 ore zi;
- b) Programul de lucru se poate modifica în condițiile Regulamentului Intern al CEMONT.

(2) O de normă de ... ore/zi.

- a) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează (ore zi);
- b) Programul de lucru se poate modifica în condițiile Regulamentului Intern al CEMONT.
- c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu excepția cazurilor de forță majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii unor accidente sau înlăturării consecințelor acestora.

Art. 8. Concediul

(1) Durata concediului anual de odihnă este conform HG. 250/1992 cu completările și modificările ulterioare și se acordă proporțional cu durata muncii desfășurată într-un an calendaristic (normă întreagă, fracțiune de normă).

(2) Programarea efectuării concediului de odihnă și modul de acordare se stabilesc prin Regulamentul Intern al CEMONT

Art. 9. Salariul

(1) Salariul de bază lunar brut este de **4706** lei.

(2) Alte elemente constitutive:

- a. Sporuri:
- b. Indemnizații:
 - Indemnizația pentru titlu de doctor este de **950** lei;
 - Indemnizația de hrană este de **347** lei;
- c. Prestații suplimentare în bani sau în natură:
- d. Alte adaosuri:

(3) Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru, în zilele de repaus săptămânal sau în zilele de sărbătoare legală se compensează cu ore libere plătite în termen de 60 de zile calendaristice după efectuarea acestora sau se plătesc prin adăugarea unui spor la salariu, potrivit dispozițiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.

(4) Data la care se plătește salariul este 14 a lunii următoare.

(5) Negocierea nivelului salariului și a celorlalte drepturi de natură salarială, precum și cuantumul acestor remunerații sunt confidențiale.

Art. 10. Drepturile și obligațiile părților privind sănătatea și securitatea în muncă

- a. Echipament individual de protecție
- b. Echipament individual de lucru
- c. Materiale igienico-sanitare
- d. Alimente de protecție
- e. Alte drepturi și obligații privind sănătatea și securitatea în muncă

Art. 12. Alte clauze

(1) Perioada de probă pentru verificarea aptitudinilor salariatului este de 90 de zile calendaristice, pentru funcțiile de execuție, și de 120 de zile calendaristice, pentru funcțiile de conducere.

(2) Perioada de preaviz în cazul concedierii este de 20 de zile lucrătoare, conform Legii 53/2003-Codul muncii.

(3) Perioada de preaviz în cazul demisiei este de 20 de zile lucrătoare, pentru salariații care ocupă funcții de execuție, și de 45 de zile lucrătoare, pentru salariații care ocupă funcții de conducere. Nerespectarea acestui termen de preaviz atrage răspunderea disciplinară a salariatului, cu obligarea acestuia la plata daunelor-interese către societate, potrivit regulilor răspunderii civile contractuale și delictuale, cu luarea în considerare a Regulamentului Intern al CEMONT și a actelor adiționale la contractul individual de muncă.

(4) Obligația de fidelitate a părților în exercitarea atribuțiilor care le revin urmează a fi stabilită prin Act Adițional la contractul individual de muncă, cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii și ale Regulamentului Intern al CEMONT.

(5) În condițiile stabilite prin Regulamentul Intern al societății, prin Planul de formare profesională stabilit de către angajator împreună cu reprezentantul salariaților și prin actele adiționale la contractul individual de muncă, la începerea activității sau pe parcursul derulării raporturilor de muncă, salariatul are obligația de a participa și de a-și însuși formarea profesională specifică postului ocupat, așa cum este efectuată de către angajator.

(6) Salariatul își dă consimțământul, în mod expres și neechivoc, ca datele cu caracter personal solicitate de către angajator să fie prelucrate și stocate în baza de date a acestuia.

Art. 13. Drepturile și obligațiile salariatului

(1) Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:

- a. Dreptul la salarizare pentru munca depusă;
- b. Dreptul la repaus zilnic și săptămânal;
- c. Dreptul la concediu de odihnă anual;
- d. Dreptul la egalitate de șanse și tratament;
- e. Dreptul la securitate și sănătate în muncă;
- f. Dreptul de acces la formare profesională.

(2) Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligații:

- a. Obligația de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuțiile ce îi revin conform Fișei Postului, Regulamentului Intern al CEMONT și actelor adiționale la contractul individual de muncă;
- b. Obligația de a respecta disciplina muncii;
- c. Obligația de fidelitate față de angajator în executarea atribuțiilor de serviciu;

- d. Obligația de a respecta măsurile de securitate și sănătate a muncii în unitate;
- e. Obligația de a respecta secretul de serviciu și confidențialitatea datelor și informațiilor de care a luat cunoștință ca urmare a activității desfășurate la și pentru angajator;
- f. Obligația de a participa la formarea profesională inițiată de către angajator, în condițiile Regulamentului Intern al CEMONT și a Planului de formare profesională stabilit împreună cu reprezentanții salariaților, cu respectarea obligațiilor ce decurg din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, a Regulamentului Intern al CEMONT și a actelor adiționale la contractul individual de muncă;

Art. 14. Drepturile și obligațiile angajatorului

(1) Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:

- a. Să dea dispoziții cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalității lor;
- b. Să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
- c. Să constate necoresponderea profesională a salariatului sau săvârșirea abaterilor disciplinare și să aplice sancțiunile corespunzătoare, potrivit legii și Regulamentului Intern al CEMONT.
- d. Să elaboreze și să asigure formarea profesională a salariatului;
- e. Să stabilească obiectivele de performanță individuală ale salariatului;

(2) Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligații:

- a. Să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă, anterior începerii activității;
- b. Să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractul individual de muncă, actele adiționale la contractul individual de muncă, Regulamentul Intern CEMONT și din lege;
- c. Să asigure permanent condițiile tehnice și organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă și condițiile corespunzătoare de muncă;
- d. Să informeze salariatul asupra condițiilor de muncă și asupra elementelor care privesc desfășurarea relațiilor de muncă;
- e. Să elibereze, la cerere, un document care să ateste calitatea de salariat a solicitantului, respectiv activitatea desfășurată de acesta, durata activității, salariul, vechimea în muncă, în meserie și în specialitate;
- f. Să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.

Art. 15. Dispoziții finale

(1) Orice modificare privind clauzele prezentului contract individual de muncă se va realiza, cu acordul părților, prin Act Adițional, cu informarea prealabilă a salariatului.

(2) Prevederile prezentului contract individual de muncă se completează cu dispozițiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, ale Fișei Postului, ale Regulamentului Intern al CEMONT, așa cum a fost adus la cunoștința salariatului, și ale actelor adiționale la contractul individual de muncă.

(3) Părțile vor depune toate eforturile pentru soluționarea amiabilă a divergențelor de orice natură izvorâte din sau în legătură cu prezentul contract individual de muncă sau actele adiționale la acesta.

(4) Prezentul contract individual de muncă se execută cu bună-credință și obligă nu numai la ceea ce este expres prevăzut în conținutul său, ci și la toate consecințele pe care legea le conferă obligațiilor stipulate.

(5) Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de muncă vor fi soluționate de instanța judecătorească competentă material și teritorial, potrivit legii.

(6) Toate prevederile prezentului contract individual de muncă, precum și discuțiile și negocierile purtate în legătură cu acesta, sunt confidențiale.

Salariatul/a confirmă faptul că a fost informat/ă prealabil cu privire la conținutul prezentului contract individual de muncă și că reprezintă voința comună a părților.

Prezentul contract individual de muncă s-a încheiat astăzi, **30.06.2020**, în 2 (două) exemplare originale, își produce efectele de la data semnării de către ambele părți și va fi înregistrat electronic în condițiile legii.

Angajator,

Centru de Economie Montană-CE-MONT
Prin **Director centru,**
Radu REY

Salariat,

Covaci Brîndușa

Data,

30.06.2020

În data de.....prezentul contract de muncă încetează în temeiul art..... din Legea nr. 53/2003-Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare, în urma îndeplinirii dispozițiilor legale.

Angajator,

Centru de Economie Montană-CE-MONT

Subsemnata, Covaci Brîndușa, declar că am primit un exemplar original al Contractului individual de muncă încheiat și înregistrat în Registrul General de Evidență al Salariaților sub nr. **10** din data de **30.06.2020**

Data.....**30.06.2020**.....

Semnătura

